

Pregledni rad

doi:

RAZLIČITI PRISTUPI UKLANJANJU ARSENA U TRETMANU VODE ZA PIĆE

dr Jasmina Agbaba*, dr Malcolm Watson, MSc Jovana Jokić Govedarica,
MSc Jovana Pešić, MSc Đorđe Pejin, dr Maja Vujić, dr Jasmina Nikić
*Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju,
biohemiju i zaštitu životne sredine, Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad, R. Srbija*
**jasmina.agbaba@dh.uns.ac.rs*

Rezime

Arsen je perzistentan, toksičan i bioakumulativni element i smatra se jednim od glavnih kontaminanata podzemnih voda, kao resursa vode za piće. Zbog svoje izrazite toksičnosti arsen u vodi za piće ima značajan uticaj na zdravlje i neophodno ga je ukloniti tako da njegov sadržaj ne premašuje maksimalno dozvoljenu koncentraciju od 10 µg/l. Većinu konvencionalnih procesa uklanjanja arsena, uključujući proces koagulacije/flokulacije, karakteriše značajno niža efikasnost u uklanjanju trovalentnog arsena u odnosu na petovalentni arsen, zbog čega se sugeriše primena oksidacionog predtretmana. Međutim, uvođenje oksidacionog predtretmana značajno usložnjava i poskupljuje proces obrade vode. Poslednjih godina sprovode se intenzivna istraživanja sa ciljem iznalaženja efikasnijih i ekonomski isplativijih tehnoloških rešenja za uklanjanje arsena. U radu je dat kritički osvrt na različite pristupe uklanjanju arsena u tretmanu vode za piće, njihove prednosti i nedostatke, kao i potencijal primene u realnim uslovima.

Ključne reči: voda za piće, arsen, koagulacija, adsorpcija, membranska separacija

DIFFERENT APPROACHES TO ARSENIC REMOVAL IN DRINKING WATER TREATMENT

Abstract

Arsenic is a persistent, toxic and bioaccumulative element and is considered as one of the main contaminants of groundwater, as a drinking water resource. Due to its extreme toxicity, arsenic in drinking water has a significant impact on health and it is necessary to remove it so that its content does not exceed the maximum allowed concentration of 10 µg/l. Most conventional arsenic removal processes, including the coagulation/flocculation process, are characterized by significantly lower efficiency in removing trivalent arsenic compared to pentavalent arsenic, so the oxidation pretreatment is suggested. However, the introduction of oxidation pretreatment significantly complicates water treatment process and makes it more expensive. In recent years intensive research has been conducted with the aim of finding more efficient and economically profitable technological solutions for arsenic removal. The paper provides a critical review of different approaches in the removal of arsenic in the treatment of drinking water, their advantages and disadvantages and the potential for application on a wider scale.

Key words: drinking water, arsenic, coagulation, adsorption, membrane separation

UVOD

Arsen (As) je element koji se može naći u atmosferi, zemljištu, stenama, vodi i živim organizmima. Prirodni procesi, uključujući vulkanske erupcije, rastvaranje stena koje sadrže arsen, isticanje geotermalne vode i biološku aktivnost, kao i antropogene aktivnosti, kao što su vađenje kamena, topljenje metala, sagorevanje fosilnih goriva, upotreba fungicida, herbicida i sredstava za konzervaciju drveta, mogu prouzrokovati kontaminaciju životne sredine ovim metaloidom [2-4, 8, 12-15, 24]. Voda je jedno od glavnih sredstava transporta As u životnoj sredini, usled čega problem zagađenosti površinskih i podzemnih voda ovim elementom ima globalni karakter.

Prisustvo arsena u vodi, kada se koristi kao voda za piće, za akvakulturu ili navodnjavanje u poljoprivredi, predstavlja značajan problem sa aspekta zdravstvene bezbednosti [1, 6, 9]. U prirodnim vodama, arsen se nalazi u različitim organskim (monometil-As) i neorganskim oblicima (arsenit-As(III) i arsenat-As(V)). Distribucija oblika arsena u prirodnim vodama primarno je uslovljena redoks potencijalom i pH vrednošću vode [20]. Pri oksidacionim uslovima (u površinskim vodama bogatim kiseonikom), dominantan oblik arsena je arsenat, dok se arsenit javlja pri anoksičnim uslovima koji su karakteristični za podzemne vode. Ova informacija je posebno korisna u određivanju toksičnosti arsena, uzimajući u obzir činjenicu da različita oksidaciona stanja arsena imaju različitu toksičnost. Osim toga, imajući u vidu činjenicu da je negativno naelektrisan arsenat (tj. H_2AsO_4^- i HAsO_4^{2-}) generalno mnogo lakše ukloniti u poređenju sa nenaelektrisanim arsenitom (tj., H_3AsO_3), podatak o vrednosti redoks potencijala i pH vode može pomoći pri izboru optimalnih uslova za uklanjanje arsena.

Na osnovu dosadašnjih istraživanja, As(III) se smatra jednom od najtoksičnijih supstanci rastvorljivih u vodi, dok je As(V) manje toksičan [1]. Naime, As(III) je skoro 70 puta toksičniji od njegovih organskih formi i oko 10 puta toksičniji od As(V). Konzumiranje vode sa povećanim sadržajem arsena može izazvati ozbiljne probleme po zdravlje ljudi, kao što su različiti oblici raka, bolesti kardiovaskularnog, nervnog i endokrinog sistema i dijabetes. Arsen se može akumulirati u ljudskom telu, prodiru u kosu, nokte i kožu, čineći ih, pored urina, idealnim biomarkerima. Prema autorima [12, 17] više od 105 nacija je izvestilo da u vodi imaju arsen, te se procenjuje da na svetu više od 150 miliona ljudi konzumira vodu sa povećanim sadržajem arsena iznad maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK) za vodu za piće od 10 $\mu\text{g/l}$. Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće u Republici Srbiji je takođe za sadržaj arsena propisana MDK od 10 $\mu\text{g/l}$ [23]. Shodno navedenom, tretman vode sa ciljem uklanjanja arsena je postala jedna od ključnih kako naučnih, tako i stručnih tema.

U radu je dat pregled različitih pristupa uklanjanju arsena u tretmanu vode za piće, uz kritičko sagledavanje prednosti i nedostatka najčešće ispitivanih i primenjivanih procesa, kao i potencijala njihove primene u realnim uslovima.

PROCESI UKLANJANJA ARSENA IZ VODE

Tretman vode sa povećanim sadržajem arsena ključan je za obezbeđivanje zdravstveno bezbedne vode za piće. Različite tehnologije i metode se koriste za uklanjanje ili smanjenje sadržaja As u vodi, a u cilju ispunjavanja regulatornih standarda i zaštite javnog zdravlja. Ove tehnike treba da ispunjavaju nekoliko osnovnih tehničkih kriterijuma, uključujući robusnost, neizazivanje bilo kakvog štetnog uticaja na životnu sredinu, sposobnost da obezbede sisteme vodosnabdevanja sa dovoljnim kapacitetom da proizvode vodu u adekvatnim količinama tokom različitih godišnjih doba (uzimajući u obzir postojeće scenarije klimatskih promena), i sa zahtevanim fizičko-hemijskim i mikrobiološkim kvalitetom. Izbor tehnike tretmana i uspešnost primene zavisi od više faktora: vrednosti za sadržaj arsena koja se treba postići, početne koncentracije arsena, parametara kvaliteta sirove vode, raspoloživih resursa, postojeće tehnološke linije obrade vode, kao i specifičnih potreba zajednice/a pogođenih ovom problematikom [2, 9]. Konačno, izbor najadekvatnijih alternativa treba da bude na osnovu sprovedene analize troškova i koristi za svaku od mogućih tehnika uklanjanja.

Sve konvencionalne tehnike za uklanjanje arsena oslanjaju se na ograničenu grupu osnovnih fizičko-hemijskih procesa i to: oksidacija/redukcija, precipitacija/ko-precipitacija), adsorpcija, jonska izmena i fizička (membranska) separacija. Navedene konvencionalne tehnike uklanjanja arsena u većini slučajeva su dobro dokumentovane, iako su neki od sistema tek poslednjih decenija došli do izražaja. Danas se sprovode opsežna istraživanja u cilju identifikovanja novih tehnika za uklanjanje arsena koje nisu skupe i mogu se primeniti na male sisteme vodosnabdevanja u cilju povećanja efikasnosti i poboljšanja odnosa troškova i koristi uklanjanja arsena. Istraživanja su takođe fokusirana na poboljšanje postojećih konvencionalnih tehnika, kao što je na primer adsorpcija, modifikacijom ili upotrebom novih adsorbirajućih materijala, ili uvođenjem novih procesa hemijske oksidacije. U tabeli 1 dat je kratak pregled različitih tehnika uklanjanja arsena sa njihovim prednostima i nedostacima.

Hemijska oksidacija. Mnoge od tehnika navedenih u tabeli 1 zahtevaju nekoliko faza prethodnog tretmana i/ili hemijsku oksidaciju arsena obzirom da su dosadašnja ispitivanjima pokazala da je efikasnost uklanjanja neorganskog As(V) iz vode generalno veća i stabilnija u odnosu na efikasnost uklanjanja As(III). Sama oksidacija, kao nezavisan proces, neefikasna je u uklanjanju arsena iz vode do preporučene vrednosti zbog svojih nedostataka navedenih u tabeli 1 i mora biti praćena drugim procesom, kao što je koagulacija, jonska izmena ili adsorpcija. U skladu sa tim, oksidacija As(III) u As(V) dodatkom hlora, ozona, permanganata ili nekog drugog oksidacionog sredstva je od posebnog značaja za postizanje optimalnih performansi sledstvenih procesa tretmana vode. Pri odabiru odgovarajućeg oksidacionog sredstva treba uzeti u obzir i prisustvo drugih supstanci (npr. prirodnih organskih materija) u vodi koje mogu u velikoj meri uticati na kinetiku oksidacije As(III) [11].

Tabela 1. Usporedni prikaz različitih tehnika uklanjanja arsena
Table 1. Comparative presentation of different arsenic removal techniques

Tehnike tretmana vode	Primena	Prednosti	Nedostaci	Referenca
hemijska oksidacija i precipitacija	oksidacija primenom O_2 i O_3 , Cl_2 , ClO_2 , MnO_2 , $KMnO_4$, H_2O_2 , FeO_4 , UV/ H_2O_2 (fotokatalitička oksidacija)	hemikalije su lako dostupne, niski troškovi, jednostavan rad, oksidacija i drugih konstituenata vode, minimalni rezidual	spor proces, moguća smanjena efikasnost u slučaju prisustva određenih materija (npr. S^{2-} , TOC), potrebna efikasna kontrola pH, naknadna sedimentacija i filtracija, produkcija tečnog otpada povećava operativne troškove	[10, 17, 19, 21]
koagulacija i flokulacija	koagulant na bazi Al, Fe, Ti hlorida i sulfata, $ZrCl_4$	lako dostupne hemikalije, niski troškovi i jednostavan rad; proces efektivan u širokom opsegu pH vrednosti	neophodna sedimentacija i/ili filtracija, često neophodna i predoksidacija, produkuje velike zapremine mulja koji sadrži As i zahteva odgovarajuće odlaganje - poskupljuje proces	[3, 16, 26]
elektro-koagulacija	Fe elektrode, Cu-Cu elektrode, Zn-Zn elektrode	moгуće uklanjanje 100% u lab. uslovima	neophodan intenzivan razvoj, nije komercijalno dostupna, neophodno adekvatno upravljanje nastalim muljem	[5, 7, 18]
adsorpcija	sorbenti na bazi Al, aktivnog uglja, Fe, zeolita, nZVI, Fe, Ti, Mn, Zr-nanočestice i dr.	visoka efikasnost, niži operativni i invest. troškovi, jednostavno rukovanje	suspendovane materije utiču na efikasnost uklanjanja As, efikasnost adsorpcije visoko uslovljena kvalitetom vode	[6-9, 11, 21, 22, 25]
jonska izmena	primena različitih ispunja za jonsku izmenu	komercijalno dostupna ispunja, kapacitet dobro definisan, visoka efikasnost, ne zavisi od pH	visoka cena ispunja, nije pogodna za vode sa visokim sadržajem ukupnih rastvorenih čestica, potreban predtretman, problem odlaganja regenerata, životni vek smole	[4, 21]
membranska filtracija	ultrafiltracija, nanofiltracija, reversna osmoza	najbolje dostupna tehnologija za As, visoka efikasnost uklanjanja	visoki investicioni i operativni troškovi, neophodan predtretman, veliki gubici vode, toksična otpadna voda	[7, 24]

Koagulacija i flokulacija. Procesi koagulacije i flokulacije široko se primenjuju u tretmanu voda. Stoga nije iznenađujuće da je doziranje koagulant, na bazi aluminijuma, gvožđa i dr, praćeno formiranjem flokula, jedan od najčešće primenjivanih procesa za uklanjanje arsena iz vode. Tokom ovog procesa u

vodi rastvoren arsen se usled dodatka koagulanta i flokulanta transformiše u nerastvornu česticu koja vremenom precipitira u vidu mulja, dok se rastvorljivi oblici As ugrađuju u fazu metalnog hidroksida odn., ko-precipitiraju. Uopšteno posmatrano, povećanjem doze koagulanta uz uvođenje oksidacionog predtretmana vode, može se postići visoka efikasnost uklanjanja arsena (i do 95%) [5, 15, 16]. Navedena hemijska precipitacija je relativno jeftin i jednostavan proces, za koji su neophodne hemikalije lako dostupne. S druge strane, mulj koji se generiše tokom procesa visoko je toksičan zbog arsena koji sadrži i zahteva dalje adekvatno upravljanje njime, što je ujedno i glavni nedostatak ove tehnike. Elektrokoagulacija, kao alternativa konvencionalnoj koagulaciji i flokulaciji, u dosadašnjim ispitivanjima je pokazala visok potencijal primene za uklanjanje arsena u laboratorijskim uslovima [15, 18], ali je potrebno još intenzivno raditi na razvoju ove tehnike pre njene šire primene u praksi. Kao i u slučaju konvencionanog koagulacionog tretmana vode, još jedan od nedostataka procesa je neophodnost uspostavljanja sistema za pravilno upravljanje nastalim muljem.

Adsorpcija. Proces adsorpcije je uobičajena tehnika za uklanjanje As iz vode. Smatra se najefikasnijom metodom jer se odlikuje većom efikasnošću i nižim operativnim i investicionim troškovima od drugih metoda, uključujući membransku filtraciju. Ovaj proces se generalno bazira na primeni čvrstog medijuma (adsorbenta) za uklanjanje arsena iz vode, pri čemu je efikasniji u uklanjanju As(V). Obzirom da se predoksidacijom As(III) u As(V) povećava efikasnost naknadnog procesa adsorpcije, u tehnološkoj liniji obrade vode se ovi procesi često kombinuju. Efikasnost adsorpcije As zavisi i od pH vrednosti vode, prisustva drugih zagađujućih materija u vodi (npr. suspendovanih čestica), vrste i karakteristika samog adsorbenta i dr. Za uklanjanje arsena iz vodenih rastvora koriste se adsorbenti na bazi metalnih oksida, amorfni FePO_4 , MnO_2 , kaolinit, aktivni ugalj, prirodni zeoliti, polimerne smole dopovane metalima odn. njihovim oksidima i dr. [7] Iako je instalacija adsorbera relativno jednostavna i process zahteva manji utrošak hemikalija, drugi konstituenti vode (npr. fosfati, silikati, karbonati, Ca^{2+} i dr), mogu stupiti u kompeticiju sa As za vezivna mesta na adsorbentu, usled čega proces postaje složen i manje efikasan. Stoga su i dalje mnoga istraživanja usmerena ka pronalaženju adekvatnog, lako dostupnog, jeftinog i lako regenerativnog adsorbenta. Pri izboru odgovarajućeg adsorbenta pored ekonomičnosti sve više se teži kako zadovoljenju kriterijuma efikasnosti, tako i biodegradabilnosti materijala. U novijoj praksi adsorpcija se najčešće vezuje za upotrebu prirodno dostupnih materijala i nanočestica koje zahvaljujući razvijenoj specifičnoj površini, a samim tim i velikom broju reaktivnih funkcionalnih grupa ostvaruju veliki kapacitet adsorpcije u tretmanu vode za piće. Među adsorbentima "novije" generacije, koji su predmet intenzivnih ispitivanja, su granulovani feri oksid (GFO), granulovani feri hidroksid (GFH), ferihidrit (FH), pesak obložen oksidima metala (IOCS), gvožđe-hidročar, kompozit gvožđe/olivine, zeolitski tuf bogat klinoptilolitom i dr. [21, 22]

Jonska izmena. Jonska izmena je alternativna tehnika za uklanjanje arsena iz vode, pri kojoj se voda kontinualno propušta pod pritiskom kroz jednu ili više kolona ispunjenih jako-baznom anjonskom jonoizmenjivačkom smolom.

Efikasnost procesa nezavisna je od pH u rasponu pH 6,5-9,0, što odgovara pH vrednosti prirodnih voda. Obzirom da je u pitanju fizičko-hemijski proces pri kojem se anjon na čvrstoj smolnoj fazi zamenjuje za jon u napojnoj vodi, kapacitet uklanjanja As strogo je uslovljen prisustvom kompetirajućih jona u vodi (NO_3^- , SO_4^{2-} i dr). Pored prisustva kompetirajućih jona, uklanjanje arsena je uslovljeno njegovim sadržajem u vodi, sadržajem ukupnih rastvorenih materija, vrstom smole i dr. Utvrđeno je da efikasnost procesa jonske izmene u pogledu uklanjanja As(V) iznosi 80-95%, dok efikasnost uklanjanja As(III) iznosi manje od 30%. Efikasnost procesa može se poboljšati predoksidacijom As(III) u As(V), ali se rezidual oksidacionog sredstva u vodi mora naknadno ukloniti kako bi se izbeglo oštećenje jonoizmenjivačke smole [8].

Membranske tehnike. Svi ovi membranski procesi su efikasni za uklanjanje arsena (pri širokom opsegu pH i pritiska) i omogućavaju postizanje kriterijuma kvaliteta vode za piće, a naročito kada su u pitanju procesi pod visokom pritiskom, kao što su nanofiltracija (NF) i reversna osmoza (RO). Efikasnost NF i RO u pogledu uklanjanja As(V) najčešće se kreće u opsegu 85% do 99%, a kada je u pitanju As(III), između 61% i 87% [7, 23]. Kod membranskih procesa, za razliku od drugih tehnika, predoksidacija nije preporučljiva zbog mogućeg oštećenja membrane. Pre donošenja konačne odluke o primeni membranskog procesa, neophodno je pažljivo sagledati sve prednosti (visoka efikasnost, mala potreba za hemikalijama, odsustvo produkcije mulja, uklanjanje širokog spektra zagađujućih materija uključujući i mikroorganizme), ali i nedostatke, kao što je prljanje i začepljenje (eng. *fouling*) membrana, visoki investicioni i eksploatacioni troškovi, kao i veliki gubici vode tokom rada.

ZAKLJUČAK

Uklanjanje arsena iz vode jedina je efikasna opcija za smanjenje opasnosti po javno zdravlje. U tu svrhu primenjuju se različiti procesi, pri čemu je izbor najbolje tehnike težak i uslovljen, kako kvalitetom vode koja se tretira, tako i prednostima i nedostacima svake od tehnika. Takođe, treba imati u vidu da nusproizvodi primenjene tehnike mogu nadalje predstavljati potencijalni izvor za sekundarno zagađenje arsenom životne sredine. Stoga, nove tehnologije sa opcijama novih hibridnih tehnika treba da odgovore na izazov koji predstavlja prisustvo arsena u resursima vode za piće. Lakoća održavanja, jednostavnost i fleksibilnost sistema su drugi važni parametri koje treba uzeti u obzir prilikom identifikovanja održive tehnologije.

Zahvalnica

Istraživanje sprovedeno uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, broj projekta 4858, naziv projekta Scale up of bifunctional Fe-Mn binary oxide nanocomposite filter media: an innovative approach for water purification - NanoCompAs.

LITERATURA

1. A. Melnikova, A. Faggiano, M. Visconti, R. Cucciniello, P. Iannece, N. Kostryukova, A. Proto, A. Fiorentino, L. Rizzo. *J. Environ. Manag.* 349, 119568, (2024)
2. A.A.L.S. Duarte, S.J.A. Cardoso, A.J. Alçada. *Sustainability*, 1, pp 1288-1304, (2009)
3. D. Lakshmanan, D. Clifford, G. Samanta. *Am. Water Work Assoc.* 100, pp 76, (2008)
4. D. Mohanty. *Water Air Soil Pollut.*, 228 (10), pp. 1-21, (2017)
5. E. Mohora, S. Rončević, B. Dalmacija, J. Agbaba, M. Watson, E. Karlović, M. Dalmacija. *J. Haz. Mat.*, 235-236, pp 257-264, (2012)
6. F. Di Caprio, P. Altimari, M. L. Astolfi, F. Pagnanelli. *J. Environ. Manag.*, 351, pp 119834, (2024)
7. F. Kabir, S. Chowdhury. *Environ. Sci. Pollut. Res.*, 24 (31), pp. 24120, (2017)
8. H. Pezeshki, M. Hashemi, S. Rajabi. *Heliyon* 9, e14246, (2023)
9. H. Rahidul Hassan. *Environ. Pollut. Bioavailab.*, 35(1), 2165964, (2023)
10. J. Agbaba, M. Watson, S. Tenodi, M. Šolić, J. Jokić Govedarica, M. Kragulj Isakovski, B. Dalmacija. *Zbornik „Vodovodni i kanalizacioni sistemi 2023“*, Banja Koviljača (2023)
11. J. Nikić, J. Agbaba, M. Watson, A. Tubić, S. Maletić, M. Kragulj Isakovski, B. Dalmacija. *Voda i sanitarna tehnika*, XLVII (5-6), pp 5-10, (2017)
12. M. Hasanzadeh, F. Ostvar. *Environ. Res. Techn.* 4 (6), pp 39–46, (2019)
13. M. Hashemi, et al., *Heliyon* 9 (2) e13621, (2023)
14. M. Kazemabadi, et al., *J. Water Wastewater* 32 (1), (2021)
15. M. Watson M., A. Tubić A., J. Agbaba, J. Nikić, S. Maletić, J. Molnar Jazić, B. Dalmacija. *J. Haz. Mat.*, 312, pp 150-158, (2016)
16. N.R. Nicomel, K. Leus, K. Folens, P. Van Der Voort, G. Du Laing. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 13(1), pp 62, (2016)
17. R. Zakhar, J. Derco, F. Cacho. *Acta Chimica Slovaca*, 11 (2), pp 107-113, (2018)
18. S. Ghosh, A. Debsarkar, A. Dutta. *Environ. Technol. Innov.*, 13, pp 277-303, (2019)
19. S. Sorlini, F. Gialdini, M. Stefan. *Environ. Monit. Assess.* 186, pp 1311–1316, (2014)
20. S. Wang, C. Mulligan. *Sci. Total Environ.* 366, pp 701–721, (2006)
21. S.F. Ahmed, et al., *Environ. Technol. Innovat.* 25, pp 102114, (2022)
22. S.I. Siddiqui, M. Naushad, S.A. Chaudhry. *Process Saf. Environ.*, 126, pp. 60-97, (2019)
23. Sl. list SRJ, 42/98 i 44/99 i „Sl. glasnik RS, br. 28/2019 - Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće
24. T. Dutta, C. Bhattacharjee, S. Bhattacharjee. *International Journal of Engineering Research and Technology*, 1, pp. 1-23, (2012)
25. V.T. Luong, E.E.C. Kurz, U. Hellriegel, T.L. Luu, J. Hoinkis, J. Bundschuh. *Water Res.*, 133, pp 110-122, (2018)
26. W.H. Höll. *Environ. Geochem. Health*, 32 (4), pp 287-290, (2010)